

UNIUNEA EUROPEANĂ

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

**Rezultatul a fost recepționat și
este conform cerințelor C.F.**

**Avizat,
Nicolae MANTA
Manager proiect**

Lista acte normative ce ar trebui revizuite

Activitatea 3.1. Activități pregătitoare pentru realizarea planului de acțiune pentru abordarea căilor de introducere prioritare (PNAACIP)

Sub-Activitatea 3.1.1. Analiza sistemului legislativ și administrativ relevant pentru eliminarea efectelor negative ale speciilor alogene invazive

Partener 1: Universitatea din București

Beneficiar: Ministerul Mediului

Manager tehnic UB

Prof. dr. Paulina Anastasiu

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Experți implicați

Bara Liliana – Expert politici europene – coordonator obiectiv

Ioja Cristian - Expert plan acțiune specii invazive 1 – coordonator activitate

Nita Mihai - Expert plan acțiune specii invazive 2

Frim Alina - Expert plan acțiune specii invazive 5

Badiu Denisa - Expert biodiversitate 3

Vanau Gabriel - Expert biodiversitate 5

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRGUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

1. Identificarea și inventarul actelor legislative relevante, ierarhizarea lor în funcție de tipul actelor legislative;

În scopul elaborării unei liste comprehensive cu privire la actele legislative relevante pentru gestionarea speciilor invazive, s-a analizat atât cadrul național cât și cel internațional. S-au identificat următoarele categorii de acte de reglementare: convenții internaționale, directive și regulamente europene, strategii realizate la nivel european și național, legislație națională din domeniul protecției mediului, legislație națională sectorială precum și o serie de coduri internaționale.

Actele legislative relevante se referă la acele documente care reglementează în mod direct managementul speciilor invazive precum și elementele referitoare la arii protejate sau specii de plante, animale și habitate naturale. Tot în această categorie a actelor legislative relevante intră documentele care gestionează comerțul speciilor de plante și animale. Actele legislative cu relevanță mai redusă conțin prevederi care pot influența introducerea, extinderea sau managementul speciilor invazive, în mod indirect.

1.1. Convențiile internaționale

Cu relevanță ridicată:

1. Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție (CITES) (1975)
2. Convenția Internațională pentru Protecția Plantelor (1952)
3. Convenția privind conservarea vietii sălbatice și a habitatelor naturale din Europa (Convenția de la Berna, 1979)
4. Convenția ONU privind Diversitatea Biologică (1992)
5. Tratatul Internațional privind resursele genetice ale plantelor pentru alimente și agricultură (2004)
6. Protocolul de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică (2014)

Cu relevanță redusă:

7. Convenția privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (Convenția de la Bonn, 1979)
8. Convenția internațională privind reglementarea vânării balenelor (1946)
9. Convenția asupra zonelor umede de importanță internațională, în special ca habitat al păsărilor acvatice (Convenția de la Ramsar, 1971)
10. Convenției privind protecția Alpilor (Convenția alpină) (1996)
11. Convenția privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural (1972)
12. Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților

1.2. Directivele și regulamentele europene

Cu relevanță ridicată:

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIAMANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

1. Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive
2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1141 al Comisiei din 13 iulie 2016 de adoptare a unei liste a speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1263 al Comisiei din 12 iulie 2017 de actualizare a listei speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1141 al Comisiei, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1263 al Comisiei din 12 iulie 2017 de actualizare a listei speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1141 al Comisiei, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului
5. Regulamentul delegat (UE) 2018/968 al Comisiei din 30 aprilie 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la evaluarea riscurilor în ceea ce privește speciile alogene invazive
6. Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind abordarea UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră
7. Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate
8. Regulamentul (CE) nr. 708/2007 al Consiliului din 11 iunie 2007 privind utilizarea în acvacultură a speciilor exotice și a speciilor absente la nivel local
9. Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului
10. Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea
11. Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea
12. Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică
13. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice
14. Regulamentul (CE) nr. 1936/2001 al Consiliului din 27 septembrie 2001 de stabilire a unor măsuri de control aplicabile pescuitului pentru anumite stocuri de pești mari migratori
15. Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET APTITUDINA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

16. Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal Modernizat)

17. Regulamentul Comisiei (CEE) nr.2454/1993 privind dispozițiile de aplicare a reglementării (CEE) nr.2913/92 a Consiliului de stabilire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările și completările ulterioare

Cu relevanță redusă:

18. Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei

19. Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”)

20. Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE

21. Directiva 2010/63/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 septembrie 2010 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice

22. Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic

23. Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 iulie 2003 privind deplasările transfrontaliere de organisme modificate genetic

24. Regulamentul (CE) nr. 812/2004 al Consiliului din 26 aprilie 2004 de stabilire a unor măsuri privind capturile accidentale de cetacee în activitățile de pescuit și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 88/98

25. Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană

26. Regulamentul (EU) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 pentru stabilirea Programului pentru Mediu și Schimbări Climatice (LIFE)

27. Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”)

28. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1454 al Comisiei din 10 august 2017 care specifică formatele tehnice pentru raportarea de către statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

29. Decizia Consiliului din 26 aprilie 1999 privind semnarea de către Comunitatea Europeană a Acordului referitor la programul internațional pentru conservarea delfinilor

1.3. Strategiile realizate la nivel european și național

Cu relevanță ridicată:

1. Strategia Uniunii Europene privind Conservarea Biodiversității 2020
2. Strategia națională a României privind schimbările climatice 2013 – 2020
3. Planul de Acțiune privind Schimbările Climatice

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

4. Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2014-2020
5. Protocolul privind conservarea biodiversității și a cadrului natural al Mării Negre

Cu relevanță redusă:

6. Strategia Uniunii Europene pentru Dezvoltare Durabilă
7. Strategia Europa 2020 - O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii
8. Strategia pentru Uniune Energetică 2020
9. Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă 2013-2020-2030
10. Master Planul General de Transport al României;
11. Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării
12. Politică agricolă comună
13. Strategia Națională pentru Gestionarea Siturilor Contaminate din România 2015-2020-2050
14. Strategia pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung orizont 2020 – 2030
15. Planul Strategic Național Multianual privind Acvacultură
16. Strategia Energetică a României 2007-2020
17. Strategia Națională privind Managementul Deșeurilor 2014-2020
18. Planul Național privind Managementul Deșeurilor
19. Strategia Națională a Sectorului Pescăresc 2014-2020

1.4. Legislația națională din domeniul protecției mediului

Cu relevanță ridicată:

1. Ordinul ministrului mediului nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, pe teritoriul național
2. Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
3. Ordonanța de urgență nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
4. Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora
5. Legea nr. 137/2010 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice și a diversității peisajelor, adoptat și semnat la București la 19 iunie 2008, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL
ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

6. Ordin ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor și programelor care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe
7. Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe
8. Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
9. Legea nr. 292 din 3 decembrie 2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
10. Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu
11. Ordonanța de urgență a Guvernului 195/2005 de protecție a mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006
12. Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1338/2008 privind procedura de emitere a avizului Natura 2000
13. Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar
14. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților

Cu relevanță redusă:

15. Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1710/2007 privind aprobarea documentației necesare în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată de interes național
16. Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue și al zonei economice exclusive ale României
17. Legea nr. 107/1996 a apelor
18. Legea nr. 197/2018 a muntelui
19. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
20. Ordonanță de urgență nr. 15/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului

1.5. Legislația națională **sectorială**

Cu relevanță ridicată:

1. Legea nr. 204/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante și a Legii nr. 186/2000 privind aderarea României la Convenția internațională pentru protecția noilor soiuri de plante din 2 decembrie 1961
2. Legea nr. 247/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu și introducerea pe piață a organismelor modificate genetic
3. Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

4. Legea nr. 28/2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
5. Legea nr. 266/2011 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecție a plantelor, precum și pentru modificarea și abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
6. Legea nr. 46/2008 Codul silvic (republicat 2015)
7. Legea nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere
8. HG nr. 358/ 2019 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a ecoturismului – context, viziune și obiective – 2019-2029;

Cu relevanță redusă:

9. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2002 privind gospodărirea integrată a zonei costiere
10. Legea nr. 389/2006 pentru ratificarea Convenției-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
11. Ordonanță de urgență nr. 102/2010 pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
12. Legea nr. 80/2010 pentru modificarea pct. 3 al lit. B „Păsări” din anexa nr. 1 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
13. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193/2008 privind modificarea și completarea art. 37 și 39 din Legea nr. 46/2008 Codul silvic
14. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2010 privind unele măsuri de eficientizare a activității de întreținere a culoarului de frontieră, fâșiei de protecție și a semnelor de frontieră
15. Legea nr. 137/2010 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea și utilizarea durabilă a diversității biologice și a diversității peisajelor, adoptat și semnat la București la 19 iunie 2008, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
16. Legea nr. 213/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecție
17. Legea nr. 6/2011 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
18. Legea nr. 72/2014 pentru ratificarea Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenția-cadru privind Legea nr. 76/2013 pentru ratificarea Protocolului privind managementul durabil al pădurilor, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
19. Legea 86/2006 - Codul Vamal al Romaniei

1.6. Coduri internaționale

Cu relevanță ridicată:

1. European code of conduct on recreational boating and invasive alien species. European code of conduct for botanic gardens on invasive alien species
2. Code of conduct on horticulture and invasive alien plants

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

3. Hunting and invasive alien species
4. Code of conduct for invasive alien trees
5. Pets and invasive alien species
6. European guidelines on protected areas and invasive alien species
7. Recommendation no. 170/2014 on the European code of conduct on recreational fishing and invasive alien species
8. European code of conduct on zoological gardens and aquaria and invasive alien species

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRGUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instrumente Structurale
2014-2020

2. Lista acte normative ce ar trebui revizuite

1. Ordonanța de urgență a Guvernului 195/2005 de protecție a mediului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 245/2006
2. Ordinul ministrului mediului nr. 979/2009 privind introducerea de specii alohtone, intervențiile asupra speciilor invazive, precum și reintroducerea speciilor indigene prevăzute în anexele nr. 4A și 4B la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, pe teritoriul național
3. Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităților de recoltare, capturare și/sau achiziție și/sau comercializare, pe teritoriul național sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante și fosilelor de animale vertebrate și nevertebrate, precum și a plantelor și animalelor din flora și, respectiv, fauna sălbatice și a importului acestora
4. Strategia Națională pentru Conservarea Biodiversității 2014-2020
5. Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor și programelor care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe
6. Legea nr. 49/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice
7. Legea nr. 75/2019 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
8. Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe
9. Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
10. Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu
11. Legea nr. 107/1996 a apelor
12. Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților
13. Legea nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante
14. Ordonanță de urgență nr. 15/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului
15. Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006
16. Codul silvic
17. Codul vamal
18. Ordonanța de urgență nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura

MINISTERUL MEDIULUI

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA